

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Жўраев Акрам Толибович

**Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш
ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги бўлим бош мутахассиси**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548025>

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодиёт тушунчаси, унинг иқтисодий моҳияти ҳамда ривожлантириш масалалари, рақамли технологиялар, ахборот коммуникация технологиялари каби масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, ахборот технологияси, ахборотлаштириш ва рақамлаштириш жараёни, телекоммуникация тармоқлари, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши.

Ўтган асрнинг охирларида америкалик дастурчи Николас Негропonte томонидан илк бор «рақамли иқтисодиёт» термини амалиётга жорий этилди. Ҳозирги кунга келиб эса, ушбу атама деярли барча соҳаларни қамраб олди. Бутунжаҳон банки 2016 йилдаги «Рақамли дивидендлар» номли тадқиқот хулосаларида дунё иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини қайд этди.

Рақамли иқтисодиёт тушунчаси иқтисодий ўсишнинг драйвери сифатида «Билимларга асосланган иқтисодиёт», инсон учун ҳаёт ва қулайликни таъминлайдиган маҳсулот ва хизматлар, ҳақиқатимизни тўлдирадиган виртуал муҳит, ишлаб чиқариш тизими очиқ стандартлар ва платформаларда қурилган ва катта ҳажмдаги маълумотларга қиймат қўшадиган интернет иқтисодиёти ва иқтисодий интернет фаолияти, рақамли технологияларга асосланган иқтисодиёт ва ундан фойдаланадиган иқтисодий ишлаб чиқариш каби турлича номлар билан таърифланган.

Умуман, рақамли иқтисодиёт бу – ишлаб чиқариш комплекси инсонлар учун қулайликларни таъминлайдиган маҳсулот ва хизматлар сифатини оширадиган, ортиқча харажатларни камайтирадиган виртуал муҳит бўлиб, рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда иқтисодий ишлаб чиқариш тизимидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис палаталарига Мурожаатномасида «2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили» деб эълон қилинди ва Давлат дастури қабул қилинди. Президент Фармони билан мамлакатнинг «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси ва уни амалга ошириш бўйича «Йўл харитаси» тасдиқланди. Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш ва ривожлантириш борасида давлат томонидан кенг қўламли чоратадбирлар амалга ошириш мақсадида Президентимиз томонидан бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар имзоланди.

Шу тариқа рақамли иқтисодиётни кенг жорий этиш ва уни қўллаб-қувватлаш мамлакатимизнинг истиқболдаги тараққиёт режасидан муҳим ўрин эгаллай бошлади. Иқтисодиётнинг рақамли секторини ривожлантириш борасида кенг қўламли чоратадбирлар белгиланиб, мазкур вазифалар ижроси таъминланмоқда. Мамлакатимизда янги электрон ҳужжат айланиши тизимлари жорий этилмоқда, электрон тўловлар ривожлантирилиб, электрон тижорат соҳасидаги норматив-ҳуқуқий база такомиллаштирилмоқда, электрон инфратузилма ва тижорат шакллантирилиб,

иқтисодиётнинг барча жабҳаларида рақамли трансформацияга ўтилиши босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Сўнги йилларда рақамли трансформация орқали аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг давлат органлари билан контактсиз алоқа шакллари янада ривожлантириш мақсадида Ягона интерактив давлат хизматлари порталининг янги версияси, Бош вазирнинг тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш виртуал қабулхонаси ишга туширилди.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини барча манфаатдор вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларига кўриб чиқиш, электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда келишиш, бир вақтнинг ўзида кенг жамоатчилик ва мутахассислар муҳокамасини ўтказиш ва тезкор жўнатиш учун вақтни ва меҳнат ресурсларини сезиларли даражада тежаш мақсадида ягона электрон тизим жорий этилди.

Рақамли иқтисодиёт технологик ва бизнес жараёнлари, ишлаб чиқариш, логистика ва тайёр маҳсулотларнинг савдосини рақамлаштириш учун мамлакатимизда замонавий инфратузилмага эга бўлган «IT-парк»лар ташкил этилди. Крипто-актив ва блокчейн технологиялар соҳасидаги компанияларнинг эркин фаолияти йўлга қўйилди.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда телекоммуникация ва электрон инфратузилмани такомиллаштириш энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Биргина мисол, дунё бўйлаб ҳар ойда электрон почталар орқали 10,4 трлн хат, WhatsApp тармоғида 4,2 трлн, Telegramда 450 млрд хабар алмашилади. Шу ўринда, юртимиз бўйича интернет фойдаланувчилари сони жами аҳолига нисбатан 2018 йилда 46 фоизни, 2021 йилда 60 фоиздан юқорини ташкил этди. 2022 йилнинг якунларига кўра, интернетдан фойдаланувчилар сони 31 млндан ошди, улардан 29,5 млн. нафари мобиль интернет орқали тармоққа уланади. Шунингдек, халқаро интернет-каналга уланиш тезлиги сўнгги икки йилда 2,6 бараварга ошиб, 3200 Гбит/с га етди. Республика бўйича мобиль алоқа қамрови даражаси 99 фоизга, кенг полосали мобиль интернет қамрови 98 фоизга етказилди. Албатта, аҳолини интернет тармоғидан фойдаланиш даражаси қанчалик юқори бўлса, рақамли иқтисодиёт ҳам, электрон ҳукумат тизими ҳам шунча самарали фаолият юритади.

Ривожланган мамлакатларда рақамли иқтисодиётнинг ЯИМдаги ҳажми ҳамда ЯИМнинг аҳоли сонига улуши юқори. Шу жиҳатдан, юртимизда мазкур масалага жиддий эътибор қаратилиб, аҳолининг яшаш шароитини яхшилаш, уларнинг реал даромадини ошириш, қолаверса, тадбиркорликни ва мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

Шубҳасиз, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши аҳоли бандлиги соҳасига жиддий таъсир қилади. Келажакда шахсий брендни бошқарувчи, виртуал адвокат, давлат органлари вакиллари билан мулоқот платформаси модератори, инфостейлеист, рақамли лингвист, муддатли брокер, интерфейс услубчиси ва шу каби янги номдаги касблар пайдо бўлиши мумкин.

Табиийки, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши халқаро бизнеснинг ички ва ташқи муҳитига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Йирик компаниялар интернет орқали бутун дунёда ўз маҳсулотларини сотишмоқда. Кичик инвестицияга эга бўлган бундай компаниялар тез пайдо бўлиб, тез ўсиб ривожланиб бормоқда.

Рақамли технологиялар ва рақамлаштириш иқтисодиёт тармоқларида маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, тежамкорлик ва самарадорликни таъминлайди, ортиқча харажатларни камайтиради, коррупция ва хуфёна иқтисодиётга қарши курашиш учун самарали восита ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиётда замонавий илмий ёндашувлар ва инновациялар муҳим ва устувор аҳамиятга эга бўлиб, бунда албатта илмий сиғимкорлик юқори бўлган тармоқлар равнақ топади. Рақамли иқтисодиёт иқтисодиётни сохталаштириш имкониятини чеклайди, давлатдан тортиб қуйидаги корхоналар, бизнесменлар манфаатини бир хилда таъминлайди.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш иқтисодий-ижтимоий ва сиёсий жиҳатдан кучли, бозор иқтисодиёти қонунлари тўлиқ амал қиладиган демократик давлат қуришда ҳамда мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, тадбиркорлик фаолиятига кенг қулайлик яратиш ва уни юритишни соддалаштириш, янги инновацион ғоялар реализациясига хизмат қилувчи асосий восита бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида» 2020 йил 2 мартдаги ПФ – 5953-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматнинг ривожланиш ҳолатини рейтинг баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 15 июндаги 373-сон қарори.
3. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: «Ўзбекистон» нашриёти, 2022. – 174-бет.
4. Иқтисод ва молия / Экономика и финансы 2022, 4(152).
5. Nozim Muminov, Shoiria Olimjanova, Akmal Salimov, & Tatyana Kim. (2020). Digitalization as an important factor of legalization of the shadow economy. // International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(2), 16-19. Retrieved from <http://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/371>.
6. Рақамли иқтисодиёт: мутахассислар ушбу атамани қандай тушунишади? [электрон манба] [https://news.rambler.ru/economics/37159885/?utm_content=rnews&utm_medium=read more&utm_source=copylink](https://news.rambler.ru/economics/37159885/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink).
7. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.